

MALINA (RUBUS IDAEUS L.) MEVALARINING BIOLOGIK VA OZIQAVIY XUSUSIYATLARI

Ibragimiv T.O‘

Dorivor o‘simliklarni yetishtirish va qayta ishlash ilmiy-ishlab chiqarish markazi

Gapparov B.M., Maxmudov T.X.

Dorivor o‘simliklarni yetishtirish va qayta ishlash ilmiy-ishlab chiqarish markazi

O‘simliklar genetik resurslari ilmiy tadqiqot instituti

Annotatsiya: Mazkur maqolada malina (*Rubus idaeus* L.) mevalarining biologik va oziqaviy xususiyatlari bo‘yicha ilmiy manbalar tahlil qilingan. Malina o‘simligining biologik xususiyatlari, tarqalish hududlari va navlarining morfologik hamda xo‘jalik ahamiyati yoritilgan. Mevalarning kimyoviy tarkibi, xususan vitamin C, organik kislotalar, shakarlar va fenol birikmalar, shu jumladan antotsianlar, flavonoidlar va ellag kislotasining biologik faolligi haqida ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: malina, *Rubus idaeus* L., biologik qiymat, oziqaviy qiymat, fenol birikmalar, antioksidant, agrotexnika, saqlash texnologiyalari

Аннотация: В данной статье проведён анализ научных источников, посвящённых биологическим и пищевым свойствам плодов малины (*Rubus idaeus* L.). Рассмотрены биологические особенности растения малины, ареалы её распространения, а также морфологические и хозяйственно-ценные признаки различных сортов. Представлены сведения о химическом составе плодов, в частности о содержании витамина С, органических кислот, сахаров и фенольных соединений, включая антоцианы, флавоноиды и эллаговую кислоту, а также об их биологической активности.

Ключевые слова: малина, *Rubus idaeus* L., биологическая ценность, пищевая ценность, фенольные соединения, антиоксидант, агротехника, технологии хранения.

Abstract: This article provides an analysis of scientific literature concerning the biological and nutritional properties of raspberry fruits (*Rubus idaeus* L.). The

biological characteristics of the raspberry plant, its distribution areas, as well as the morphological and agronomic significance of its cultivars are described. Information is presented on the chemical composition of the fruits, particularly the content of vitamin C, organic acids, sugars, and phenolic compounds, including anthocyanins, flavonoids, and ellagic acid, along with their biological activity.

Keywords: raspberry, *Rubus idaeus* L., biological value, nutritional value, phenolic compounds, antioxidant, agrotechnics, storage technologies.

Kirish

Ilmiy manbalarda ta’kidlanishicha, malina (*Rubus idaeus* L.) dunyo bo’ylab keng tarqalgan, yuqori oziqaviy va biologik qiymatga ega bo’lgan mevali ekin hisoblanadi. U Rosaceae oilasiga mansub bo’lib, yoqimli ta’m, xushbo’y hid va boy kimyoviy tarkibi bilan ajralib turadi (Hummer & Janick, 2009). So‘nggi yillarda malina mevalarining inson salomatligiga ijobiy ta’siri, xususan antioksidant, yallig‘lanishga qarshi va profilaktik xususiyatlari ilmiy jihatdan keng o‘rganilmoqda. Bu esa malina mevalariga bo‘lgan ilmiy va amaliy qiziqishni yanada oshirmoqda (Krauze-Baranowska & Majdan, 2009; Burton-Freeman et al., 2016).

Malina o‘simligining biologik xususiyatlari

Ilmiy tadqiqotlarga ko‘ra, malina ko‘p yillik o‘simlik bo‘lib, *Rubus* jinsi tarkibida yuqori genetik xilma-xillikka ega tur sifatida qayd etiladi. U asosan mo‘‘tadil iqlim sharoitida yaxshi o‘sadi va Yevropa, Osiyo hamda Shimoliy Amerika hududlarida keng tarqalgan (Hummer & Janick, 2009). Malina navlari morfologik xususiyatlari, hosildorligi va mevalarining sifatiga ko‘ra farq qiladi. Ayrim navlar yangi iste‘mol uchun, boshqalari esa qayta ishlash va muzlatish uchun mos hisoblanadi. Nav tanlash hosil miqdori va iqtisodiy samaradorlikka bevosita ta’sir ko‘rsatadi (Titirică et al., 2023; Król et al., 2010).

Malina mevalarining kimyoviy tarkibi

Ilmiy tadqiqotlar natijalariga ko‘ra, malina mevalari vitamin C, organik kislotalar, shakarlar va fenol birikmalarga boy hisoblanadi. Ulardagi asosiy biologik faol moddalar qatoriga antotsianlar, flavonoidlar, ellag kislotasi va ellagitanninlar kiradi (Jakobek et al., 2007; Aprea et al., 2015). Antotsianlar mevaning qizil rangini

belgilab berish bilan birga, kuchli antioksidant xususiyatga ega. Ular organizmda erkin radikallarni neytrallashtirib, hujayralarni oksidlanish jarayonlaridan himoya qiladi. Ellag kislotasi esa yallig‘lanishga qarshi va onkologik kasalliklarning oldini olishda muhim rol o‘ynashi mumkin (Larrosa et al., 2010). Malina mevalarida fenol moddalar miqdori navga, yetilish darajasiga va o‘sish sharoitiga bog‘liq holda o‘zgaradi. Yorug‘lik darajasi va mevaning to‘liq yetilish bosqichi ushbu moddalar kontsentratsiyasining oshishiga olib kelishi qayd etilgan (Wang et al., 2009).

Agrotexnik omillarning malina mevalari sifatiga ta’siri

Ilmiy manbalarda ko‘rsatilishicha, agrotexnik tadbirlar malina hosildorligi va mevalarning kimyoviy tarkibiga katta ta’sir ko‘rsatadi. Ayniqsa, o‘g‘itlash tizimi, xususan azotli o‘g‘itlar o‘simlik o‘sishi va hosil shakllanishida muhim ahamiyatga ega (Lu et al., 2022). Biroq, azot me’yorining ortiqcha bo‘lishi mevalarda fenol birikmalar miqdorining pasayishiga olib kelishi mumkin. Shuningdek, sug‘orish sharoiti ham meva massasi va ta’m sifatlariga ta’sir ko‘rsatadi. Yetarli namlik hosil sifatini oshirsa, ortiqcha sug‘orish salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin (Rolbiecki et al., 2005; Rizzi et al., 2019).

Malina mevalarini saqlash va qayta ishlash

Ilmiy tadqiqotlarga ko‘ra, malina mevalari nozik tuzilishga ega bo‘lgani sababli tez buziluvchi mahsulotlar qatoriga kiradi. Shu bois, saqlash jarayonida maxsus texnologiyalardan foydalanish talab etiladi (Forney et al., 2015). Nazorat qilingan atmosferada saqlash mevalarning tashqi ko‘rinishi va kimyoviy tarkibini ma’lum muddat davomida saqlab qolish imkonini beradi. Muzlatish usuli esa vitamin C va fenol moddalarning ma’lum qismini saqlab qolgan holda, mevalarni uzoq muddat iste’mol qilish imkonini yaratadi (De Ancos et al., 2000; Mullen et al., 2002).

Malina mevalarining sog‘liq uchun ahamiyati

Ilmiy manbalarda qayd etilishicha, malina mevalaridagi polifenol birikmalar yurak-qon tomir kasalliklari xavfini kamaytirish, yallig‘lanish jarayonlarini pasaytirish va immun tizimini mustahkamlashda muhim rol o‘ynaydi (Burton-Freeman et al., 2016). Shuningdek, ellag kislotasi va antotsianlar qon tomirlar

faoliyatini yaxshilash va oksidlovchi stressni kamaytirishga yordam beradi (Larrosa et al., 2010; Lopez-Corona et al., 2022).

Xulosa

Yuqorida keltirilgan adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, malina (*Rubus idaeus* L.) yuqori biologik va oziqaviy qiymatga ega bo‘lgan mevali ekin hisoblanadi. Uning kimyoviy tarkibi va sifat ko‘rsatkichlari nav, agrotexnik tadbirlar, iqlim sharoiti hamda saqlash usullariga bog‘liq holda o‘zgaradi. Ilmiy asoslangan yetishtirish va saqlash texnologiyalarini qo‘llash malina mevalarining oziqaviy qiymatini saqlashga xizmat qiladi.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Hummer, K.E.; Janick, J. Rosaceae: Taxonomy, economic importance, genomics. In: Genetics and Genomics of Rosaceae; Springer: New York, NY, USA, 2009; pp. 1–17.
2. Krauze-Baranowska, M.; Majdan, M. Raspberries—A source of therapeutically valuable secondary metabolites and vitamins. *Panacea*, 2009, 1, 14–15.
3. Jakobek, L.; Seruga, M.; Novak, I.; Medvidovic-Kosanovic, M. Flavonols, phenolic acids and antioxidant activity of some red fruits. *Dtsch. Lebensm. Rundsch.*, 2007, 103, 369–377.
4. Aprea, E.; Biasioli, F.; Gasperi, F. Volatile compounds of raspberry fruit: From analytical methods to biological role and sensory impact. *Molecules*, 2015, 20, 2445–2474.
5. Larrosa, M.; García-Conesa, M.T.; Espín, J.C.; Tomás-Barberán, F.A. Ellagitannins, ellagic acid and vascular health. *Molecular Aspects of Medicine*, 2010, 31, 513–539.
6. Wang, S.Y.; Chen, C.T.; Wang, C.Y. The influence of light and maturity on fruit quality and flavonoid content of red raspberries. *Food Chemistry*, 2009, 112, 676–684.

7. Titirică, I.; Roman, I.A.; Nicola, C.; Sturzeanu, M.; Iurea, E.; Botu, M.; Sestras, R.E.; Pop, R.; Militaru, M.; Ercisli, S.; et al. The main morphological characteristics and chemical components of fruits and the possibilities of their improvement in raspberry breeding. *Horticulturae*, 2023, 9, 50.
8. Król, K.; Danek, J.; Skrzyński, J. Raspberry varieties for dessert fruit production. Institute of Pomology and Floriculture: Brzezna, Poland, 2010; pp. 13–20.
9. Lu, Q.; Miles, C.; Tao, H.; De Vetter, L.W. Reduced nitrogen fertilizer rates maintained raspberry growth in an established field. *Agronomy*, 2022, 12, 672.
10. Rizzi, R.; Silvestre, W.P.; Rota, L.D.; Pauletti, G.F. Raspberry production with different NPK dosages in South Brazil. *Scientia Horticulturae*, 2019, 261, 108984.
11. Rolbiecki, S.; Rolbiecki, R.; Czekanowski, C. Irrigation as a factor counteracting the effects of drought in raspberry cultivation on sandy soil. *Woda–Środowisko–Obszary Wiejskie*, 2005, 5, 243–260.
12. Forney, C.F.; Jamieson, A.R.; Pennell, K.D.M.; Jordan, M.A.; Fillmore, S.A.E. Relationships between fruit composition and storage life in air or controlled atmosphere of red raspberry. *Postharvest Biology and Technology*, 2015, 110, 121–130.
13. De Ancos, B.; González, E.M.; Cano, M.P. Ellagic acid, vitamin C, and total phenolic contents and radical scavenging capacity affected by freezing and frozen storage in raspberry fruit. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 2000, 48, 4565–4570.
14. Mullen, W.; Stewart, A.J.; Lean, M.E.J.; Gardner, P.; Duthie, G.G.; Crozier, A. Effect of freezing and storage on the phenolics, ellagitannins, flavonoids, and antioxidant capacity of red raspberries. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 2002, 50, 5197–5201.
15. Burton-Freeman, B.M.; Sandhu, A.K.; Edirisinghe, I. Red raspberries and their bioactive polyphenols: Cardiometabolic and neuronal health links. *Advances in Nutrition*, 2016, 7, 44–65.

16. Lopez-Corona, A.V.; Valencia-Espinosa, I.; González-Sánchez, F.A.; Sánchez-López, A.L.; Garcia-Amezquita, L.E.; Garcia-Varela, R. Antioxidant, anti-inflammatory and cytotoxic activity of phenolic compounds extracted from raspberries (*Rubus idaeus*): A general review. *Antioxidants*, 2022, 11, 1192.